

ПОДРОСТОК ВОЗРАСТ ДЕТИ В ПСИХОЛОГИИ НАБЛЮДАЕМЫЙ КОНФЛИКТЫ

Ормонбекова Гуллола

Узбекистан Республика Высокий и Середина образование
министерство Андижан состояние педагогика институт мастер
отделение Педагогика _ и специальность психология _ степень
магистра

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923579>

Аннотация .

Это оно в статье подросток в памяти у детей другой другой ситуации приходиться исходящий конфликты они есть о данные и их научился ученые и они есть о в деталях загораться учитывая _ Этот конфликты собственный вовремя устранять достигать это было необходимо . Потому что одинаковый подросток в возрасте конфликты в будущем ребенку эффект не показывая не останется

Ключ слова : подростковый возраст , психологический развитие , гормоны обмена , уеду период , до независимости желание _

Подростковый возраст — это детство и рано подростковый возраст период между онтогенез этап . Это с 10-11 до 13-14 лет (V-VIII классы) . крышка берет _

Подростковый возраст концепция от подросткового возраста предыдущий , ранний подростковый возраст и середина подростковый возраст собственный в берет _

Подростковый возраст эпохи Начало один ряд ему самому особенный свойств появляться быть с описаны , их большинство важный сверстники с коммуникация делать желание и собственный независимость , независимость и личный автономия подтверждение желание показывая персонажей появляться быть _

Подростковый возраст основной особенность - развитие все на фронт эффект деятель острый , качественный изменения . Различный тинейджеры для этот изменения другой во время случаться будет : некоторые тинейджеры Быстрее развиваться , некоторые который из в некотором смысле от других позади останки и который из в некотором смысле из них предстоящий будет и т. д. _

К традиции согласно , подростковый возраст от взрослых уходи период как считается .

Не только это для взрослых противоположный встань _ _ независимость и права защита делать желание , возможно от взрослых помощь , защита и поддерживать ждатель их _ верить , одобрять и оценка ожидание ясно _ выражается . Взрослый достаточно человека важность От этого доказательство дает этому подростку для сам

независимый управлять способность не но _ Взрослые к этот признавая возможность _

и его прав права фундаментальное равенство с важный важный есть _ Подростковый

возраст познавательный процессов быстрый и эффективный разработка эпоха _ период выбирать получить , восприятие к цели соответствие , стабильный ,

необязательный внимание и имеет смысл памяти образование с описан . В это время абстрактный , теоретический мышление активный формируется , очевидно идеи с

зависит от не случилось к понятиям основан на сложном выводы выдвижение гипотез _ до толкать и их пытаться чтобы увидеть способность появляться будет _ мышление

образование отражение продолжать с органический зависимый - мысли сам мышление к теме вращать способность - и будучи тинейджером себя понимать разработка для необходимый основа существование услуга делает _ В связи с этим большинство 11-12 лет важно период - конкретный от размышлений теоретический к мышлению , непосредственно из памяти логика переход эпоха _ С этим вместе , новый сценарий переход шаг за шагом сделанный увеличен : 11 лет у детей часто во всем классе VI мышления ему самому особенный тип доминирующий существование остается , постепенно снова сделан и только с 12 лет начиная с VII из класса начиная с школа студенты теоретический мышление мир владелец они начинают Продолжает делает изменения точно вот и все периода сложность отличается _ _ дети этот они чувствуют по-разному . С этим вместе со студентом изучать деятельности два аспект этот к изменениям решение деятель эффект показывает : он Взрослые к организовать быть сделано и подростка в себе формирование _ Подростковый возраст в течение интеллектуал индивидуальные различия в функционировании увеличится , это независимый думающий , интеллектуальный деятельность , проблемы решение делать творческий подход с зависеть _ Это нам 11-14 лет творческий мышление разработка для чувствительный рассматривать как период давать возможность дает _ развития динамичный природа , один со стороны , теоретический , логический мышления активный Формирование , второе со стороны подростка Социальное зрелый нет , его ограниченное жизненно важный опыт , прочее с другой стороны , теория сухой , сам в образовании сам проявление делать брать придет _ заключение , подросток их правда для принятие это _ _ пока желанный к результатам брать приходящий можно _ Этот периода центральный личность новообразование _ _ себя понимать новый уровень , I- концепция формирование , я , я возможности и характеристики , сама понимание по желанию выражается . Сейчас пока давай мы тебя знать у подростков конфликт и конфликт закон также носил _ пойдём конфликт сам что сказал на вопрос отвечать мы даём Так конфликт обсуждение письменно , в тексте и в теории один второй отрицание который отражать существование (в диалектике) является предметом и к событиям цель соответственно особенный был один всего противоположный (положительный и отрицательный , рожденный и умереть растущий , новый и старый) аспекты , знаки , направления между важным отношения . Эти отношения борьба природа , общество и мышление развития источник , двигаться приносящий сила и внутренний содержание организовать достаточно _ прогресса появляться быть , развиваться и устранять быть сделано из процесса состоит из они разные _ они _ _ вещь и событий движение и в развитие иначе роль играет . Они есть внутренний и внешний , основной и основной несуществующий , антагонистический и антагонистический не случилось им делится . Внутренний вещь и в событиях внутренний процессов выражение " само по себе движение " из источник развития _ основной является причиной . Внешний вещь и события между отношений это выражение природа с общество , организм с среда между внешний это вселенная . Внутренний и внешний разработка в процессе один другой роль не играет . развития Суть в основном внутренняя _ событий решение быть сделано с определяется . Но снаружи игнорировать работу _ снаружи Покинуть возможный не _ Внешний дела к развитию косвенно , т. внутренний улуаров решение делать положительный или отрицательный влияние показывать можно . Вещь и события сущность , ситуация ,

приход Выход и разработка законы определители называются основными . _ Основной в ходе выполнения решение деятель роль игры и все другой людям влияние показывает . Основной не случилось люди также доступен . Голова того или развития этот этап сущность набор давать На главную это сказано . Вещь и события разработка определенный основной главной сцены конечно появление или является выражением . Антагонисты в обществе интересы друг другу в корне противоположный был силы , соц. группы и классы находятся между ними . Антагонистический те, кто не в обществе интересы друг другу масло приходящий или интересы взаимно примириться возможный был Социальные группы и классы находятся между ними . Советы в течение социалист в обществе антагонистический нет , к нему только антагонистический те, кто не особенный сказал идеологический мысль продвигать сделано _ Фактически такой есть однако советы _ Королевство сила с из этих проявление быть дорога не ставил Бывший советы государства некоторый в регионах случаться происходит кровавый конфликты , граждане война вот и все решение не выполнено остальных является следствием. причина прошедший Наши мысли конфликт о Наши мысли это случилось Основной места это в том числе. сейчас вы парни с конфликта законы о говорящий пошли _ Конфликт закон два противоположный мысль одинаковый один в то время и одинаковый один в пропорции верно быть возможный что это не показывая закон _ Предметы и события между цель отношение верно мышление в процессе персона в мозгу один мысль один времени в себе два в некотором смысле не использовать требование делает _ Это верно мышление и искренние обсуждения незаменимый характеристики один _ мышление в развитие противоположный мысли столкновение отрицание недостаточно , один времени в себе один предмет о два противоположный к идее дорога требует не ставить , т.е. время , объект , соотношение с точки зрения единство иметь в виду Конфликт типы также беспокоюсь о если мы пройдем конфликта типы . Общество развития все этапы люди между взаимно _ разногласия , конфликт и споры есть существование пришел _ Потому что любое _ развития на основе оппозиция и конфликт ложь.человек общество разработка сделанный увеличение основной сила и инструмент считается , общество и природа ему самому приспособление равно , в нем некоторый обстоятельства запрет также занимается _ Вот почему спор за _ и конфликт общество развития основной факторы считается _ Конфликт человечество появляться был _ с периода есть существо , он научный исследовать предмет как обучение Первые взгляды на него тоже свои к истории есть _ Жизнь стиль , труд деятельность , межличностное отношение среда что он меняется к самим конфликтам особенный стороны существование показывает . Конфликт , спор о исходный концепции в XIX-XX вв. к телу приезжайте , его решения найти пути _ в соответствии с помещен шаги прошлое века в конце один до весомый это случилось

Сегодняшнее в день психология и Социальное по психологии В.О. Агеев , А.А. Бодалев , В.И. Журавлев , Н.Н. Обозов , И.А. Кох , Ю.А. А. Ансупов , А. И. Шипилов , Ф. М. Бородкин , А. К. Зайсев , А. Г. Здравомыслов и других в учебе спор теоретический основы освещенный . В этом проблема в обучении Во-первых, понятия « конфликт » и « спор » . этимология , т.е. их содержание открыть нуждаться будет _ Ну _ спор и конфликт что _ Спор от латинского слова « конфликт » . полученный к « столкновению » , т.е. цель , интерес , точка зрения глаза , мысли , люди взаимно во влиянии противоположный

направления о состоит из столкновений . То есть спор людей один один с не согласен из-за их носы приходиться выходит _ Обычно , как конфликт , напротив направленный _ к взглядам , без сознания эмоциональный опыт с зависит от межгрупповой или межличностный отношения через выразимый к конфликтам это сказано .

Конфликт в результате отрицательный обстоятельства человека чувство , даже действия мышление и даже в характере известен изменения случаются достаточно _ Эти изменения _ человека в поведении проявление это _ _ предмет участие другой также распространяется на ситуации и взаимно отношений широкий поля перенимать начинается _ Например , страх _ и риск в окружающей среде воспитанный мужчина позже одинаковый так окружающей среды к источнику вращение вероятно случай не _

Конфликт , спор или конфликт это _ некоторый в отдельности полученный человек в уме или коммуникация в процессе группа в пределах или межгрупповой взаимно коммуникация и эффект во время что-нибудь проблема , вопрос или Просмотры о друг другу верно не подходит , не смотри против смотреть и позиций столкновение последствие появляться был отрицательный к эмоциям полный отношения церемония денотативный социально-психологический является событием .

Конфликт причина эмитент факторы , причины очень сильно много , но _ 5 основных из них в группу существование обучение возможно : Информация-информация факторы . Общество шкала некоторый систем к деятельности зависимый _ факторы . К ценностям связанный факторы . Отношения фактор . Поведение с зависимый _ факторы .

Краткое содержание

Краткое содержание при выполнении вот и все сказать желательно каждый _ персона парень в девушке конфликты поверхность выходит они есть физический психологический предвзятость собственный эффект показывает поэтому для ребенку внимательный быть в этом конфликты в течение Для него более внимание фокус это необходимо . это ребенок годовалый это требует много внимания . _ Наш наши ошибки это вот и все период ребенку меньше внимание наш фокус и внимание ребенка находясь в поиске на улице от незнакомцев найти из-за в этом семья конфликты рябь уважать заботливый уменьшился продолжает идти

Использовал книги:

1. Джаббаров С. _ Шариат , семья и манеры _ // Гулистан . - 1999. - №2.
2. Иномова М. О. В семье детей духовно-нравственное образование _ - Ташкент : ТДПУ, 2000. - 152 с.
3. Махкамов С. ислам религия и семья образование _ - Ташкент : Гафур Гулам , 2000. - 32 с.
4. Нажмиддинова К. У. Семья в образовании национальный и универсальный моральный культуры вместо _ — Ташкент : Адолат , 2016. — 224 с.
5. Ароржон Ю. и др. аль . Активные технологии тинейджеры к психологии влияние // Образование преданные . - 2022. - Т. 13. – нет. 6. - С. 263-266.
6. Алиджон М. и соавт. Образование методы и инструменты // Образование преданные . - 2022. - Т. 13. – нет. 6. - С. 267-270.

7. Алиджон М., Иклимахон А., Муслимахон И. Глобализация процессы и его современный условия к образованию влияние // Образование преданные . - 2022. - Т. 13. – нет. 6. - С. 271-273.
8. Алиджон М., Иклимахон А., Муслимахон И. Глобализация процессы и его современный условия к образованию влияние // Образование преданные . - 2022. - Т. 13. – нет. 6. - С. 271-273.
9. Ахроржон Ю. и соавт. Интернет -технологии инновации . Искусственный интеллект развитие // Образование преданные . - 2022. - Т. 7. – нет. 8.

